

ESTRATÉGIAS DO PARQUE DA CIÊNCIA DE DIAMANTINA PARA POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14501425

Daniele das Graças Silva¹

¹Odontologia – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

E-mail: daniele.silva@ufvjm.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0138048017007034>

Everton Luiz de Paula²

²Diretoria de Educação Aberta e a Distância – Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri

E-mail: everton.luiz@ufvjm.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7983443176488075>

Olavo Cosme da Silva³

³Instituto de Ciência e Tecnologia – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri

E-mail: olavo.cosme@ict.ufvjm.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7909358842646186>

RESUMO: O progresso de uma nação está intrinsecamente ligado ao avanço científico e tecnológico. Nesse contexto, ações como o Parque da Ciência: Interatividade e Aprendizagem, que buscam popularizar e promover a educação científica por meio do envolvimento ativo da comunidade, se mostram relevantes. O parque realiza ações como exposições e publicação de conteúdos mensais nas mídias sociais do projeto. O presente estudo tem como objetivo descrever as atividades realizadas ao longo do último ano (2024) pelo Parque da Ciência: Interatividade e Aprendizagem, de forma quali-qualitativa, com foco nas estratégias e desafios enfrentados pelo projeto. A percepção dos participantes em uma das exposições realizadas foi avaliada por meio de uma adaptação da métrica de satisfação *Customer Satisfaction Score* (CSAT). Esse método foi associado a uma pergunta descritiva para obter dados mais completos. Após as exposições notou-se que vários alunos relataram interesse pela universidade, incentivando os alunos a continuarem os estudos e despertando o interesse pela vida universitária. Obteve-se 90% de satisfação em uma das exposições realizadas, mas também foram apontadas áreas de melhoria, como a infraestrutura física e o desenvolvimento da exposição. A utilização de um mascote nas redes sociais do projeto demonstra potencial para ampliar o alcance do projeto, sendo primordial para popularização da ciência, especialmente entre os jovens. Conclui-se que ações como as do parque são capazes de democratizar o acesso ao conhecimento científico, assim como incentivam o engajamento ativo da sociedade, evidenciando a importância de projetos extensionistas para o desenvolvimento educacional e cultural de uma comunidade.

Palavras-chave: Espaços não formais de educação; Exposição científica; Parques de ciências; Popularização da ciência.

1. INTRODUÇÃO

É inegável que o progresso de uma nação está atrelado ao seu avanço científico e tecnológico, que impulsiona a inovação, fortalece a economia e promove transformações sociais essenciais para o crescimento sustentável de um país. Nesse contexto, o ensino de Ciências é essencial para que a população não apenas usufrua, mas também participe ativamente da construção do conhecimento científico e tecnológico. Investir na formação de cidadãos cientificamente preparados é plantar as sementes da cidadania e da produtividade, resultando em melhores condições de vida para toda a sociedade (UNESCO, 2024; BRASIL, 2024).

Desse modo, fica clara a relevância da educação de qualidade para o desenvolvimento do país e a necessidade das instituições de ensino se reinventarem, valorizando processos capazes de formar sujeitos criativos, engajados, colaborativos, prontos para participarem de múltiplas inserções sociais, e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e questionar os modos de produção e de vida. Daí a urgência em articular o conhecimento teórico com a prática, associando o esforço intelectual dos indivíduos com as atividades experimentais (DE GUIMARÃES *et al.*, 2018; UNESCO 2024). Entretanto, realizar as transformações necessárias para implementar esse novo modelo de ensino é um desafio significativo para as escolas, que podem contar com parcerias estratégicas, como as oferecidas pelos Parques da Ciência, aliados fundamentais para atingir esses objetivos com sucesso.

Os Parques da Ciência são espaços dedicados à popularização do conhecimento científico, promovendo a formação de cidadãos capazes de reconhecer a ciência em seu cotidiano, por meio de experimentos didáticos, jogos interativos, exposições temáticas e mostras de vídeos sobre ciência e tecnologia.

O Parque da Ciência: Interatividade e Aprendizagem é uma ação extensionista da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) cujo objetivo é contribuir para a popularização e educação em ciência por meio da participação ativa, despertando a curiosidade e interesse da sociedade, especialmente, dos alunos da educação básica de Diamantina e região. Para atingir esse objetivo são realizadas, entre outras ações, exposições temáticas na área das ciências em parceria com outros projetos, como os “Jogos Mentais” que realiza a aplicação de jogos de raciocínio e lógica e o projeto “Ciência Nossa de Cada Dia” que exhibe experimentos de Química, Física e Biologia.

O Parque é uma iniciativa de educação não formal, ou seja, é um espaço de aprendizagens relacionadas ao desenvolvimento emocional e cognitivo das pessoas, como habilidades corporais, técnicas e manuais, que as capacitam para o desenvolvimento da

criatividade e que, por sua vez, não deve ser compreendido como uma alternativa à educação formal, mas como um complemento, uma forma de parceria (NUNES 2023). Assim, a educação não formal se trata de um processo de aprendizagem social, utilizando ferramentas didáticas atrativas e diversificadas e com foco no educando.

Ao longo dos anos, diferentes estratégias foram utilizadas pelo Parque da Ciência de Diamantina para expandir o conhecimento científico na comunidade, desde a realização de Mostras Científicas, com palestras, apresentação de trabalhos e atividades culturais até a visita de escolas em parceria com o projeto “Jogos Mentais”. Vale destacar ainda, as exposições temáticas realizadas pelo projeto, especialmente em sua sede, localizada no campus I da UFVJM. A primeira exposição do parque em 2024 foi realizada pelo projeto parceiro “Ciência Nossa de Cada Dia”, contando com uma participação expressiva de estudantes de Diamantina e região. Além desta, foi realizada ainda uma segunda exposição, em parceria com o projeto “Biogênese: estratégias para melhorar o ensino em Genética e Citologia visando à diminuição da retenção e da evasão”. Nessa oportunidade, o conhecimento sobre as células foi compartilhado, por meio de modelos tridimensionais e atividades dinâmicas.

Outra ação de popularização da ciência realizada pelo Parque é a produção e publicação de conteúdos mensais nas mídias sociais do projeto. Por isso, o parque utiliza plataformas como Instagram, Facebook e YouTube para divulgar informações e curiosidades científicas, trazendo como novidade este ano um mascote para o projeto. No Youtube, uma de nossas estratégias visa divulgar e explicar experimentos científicos e promover mostras científicas virtuais, facilitando o acesso desses conteúdos para toda a comunidade.

Considerando o exposto, o presente estudo tem como objetivo descrever as atividades realizadas ao longo do último ano (2024) pelo projeto Parque da Ciência: Interatividade e Aprendizagem, de forma quali-qualitativa, com foco nas estratégias e desafios enfrentados pelo projeto.

2. METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma análise quali-qualitativa das atividades realizadas pelo projeto Parque da Ciência: Interatividade e Aprendizagem ao longo do ano de 2024, descrevendo estratégias e desafios enfrentados pelo projeto.

A pesquisa qualitativa é uma abordagem investigativa que enfatiza a relação do sujeito com o mundo e suas interações, enquanto a pesquisa quantitativa se concentra no controle dos

dados, empregando técnicas e instrumentos objetivos para analisar informações de forma matemática, buscando alcançar generalizações (MINEIRO, 2022). Juntos, esses dois métodos se complementam. Schneider *et al.* (2017) apontam que a pesquisa qualitativa pode ser apoiada pela pesquisa quantitativa, assim como o contrário também pode ser feito, o que possibilita uma análise estrutural do fenômeno, proporcionada pelos métodos quantitativos e uma análise processual por meio dos métodos qualitativos.

A percepção dos participantes em uma das exposições realizadas pelo projeto foi avaliada por meio de uma adaptação da métrica de satisfação *Customer Satisfaction Score*, mais conhecida como CSAT, que tem como objetivo compreender a satisfação dos usuários quanto ao serviço prestado, nesse caso, a exposição realizada. Desse modo, a métrica foi aplicada logo após a finalização da exposição.

O CSAT é um dos indicadores utilizados a mais tempo no Brasil por ser uma medida versátil e prática, proporcionando facilidade para coletar a percepção dos usuários de um serviço. Essa métrica busca compreender a satisfação do cliente com o serviço por meio da sua experiência com alguma atividade realizada. A métrica utilizada no CSAT coleta a percepção do usuário por meio de uma escala que varia de “muito insatisfeito” a “muito satisfeito”, em 5 níveis qualitativos (SILVA, 2022), que corresponderam aos valores de 1 a 5 para cálculo do CSAT.

O cálculo do CSAT é tão claro e preciso quanto à aplicação do mesmo e pode ser realizado de duas formas. A primeira consiste na média contemplando as respostas positivas e a segunda na média considerando todas as respostas obtidas. Para este estudo, foi realizado o cálculo de acordo com a primeira forma. A fórmula para avaliação do CSAT foi a seguinte:

$$\text{Nota CSAT} = \text{número de indivíduos satisfeitos} / \text{número de respondentes}$$

Silva (2022) cita também que esse indicador pode auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas, permitindo compreender os pensamentos do usuário acerca do serviço e o que deve ser priorizado para desenvolvê-lo ainda mais.

Visando obter dados ainda mais completos, não apenas capazes de esclarecer o nível de satisfação dos participantes, mas também possíveis pontos de intervenção para desenvolver melhorias, a métrica foi acompanhada de uma outra pergunta, que consistiu no seguinte: “O que podemos fazer para melhorar a sua experiência?”. O questionário aplicado pode ser observado na Figura 1:

Figura 1 - Formulário do CSAT aplicado aos visitantes das ações do Parque da Ciência

Em uma escala de 0 a 5, o quanto você gostou da exposição?

Muito insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito Satisfeito

O que podemos fazer para melhorar a sua experiência?

Fonte: Os autores (2024)

Os dados obtidos pela aplicação do CSAT, foram organizados e descritos em tabelas e gráficos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira ação do parque em 2024 consistiu em uma exposição realizada pelo projeto “Ciência Nossa de Cada Dia”, um dos parceiros do parque (Figura 2). A exposição viabilizou a apreensão de conteúdos da física, química e biologia de forma prática e lúdica, por meio de diversos experimentos. Na área da química, foram apresentados aos visitantes os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, buscando trazer à luz a compreensão sobre a composição da matéria. Além destes, foram apresentados ainda os modelos de bola e varetas, que trata-se de um modelo tridimensional representando estruturas, além de uma reação de titulação. Na física foram apresentados o pêndulo e disco de Newton, células fotovoltaicas e a importância da produção de energia sustentável, além de apresentar também os tipos de lentes. Na biologia, uma das áreas de maior interesse pelos nossos participantes, foram apresentadas plantas e compostos, cujas propriedades contribuem no campo medicinal e taxidermia, inclusive com apresentação de animais que passaram por essa técnica.

O mais interessante é o que pôde ser observado: enquanto os estudantes aguardavam os seus colegas ou mesmo durante as conversas em meio à explicação, vários deles relatavam seu interesse na biologia e que fariam faculdade na área. Nesse sentido, Moraes *et al.* (2019) aponta que um número limitado de indivíduos têm acesso aos conhecimentos produzidos na

universidade, sendo que a falta de informações sobre o ensino superior somado à falta de incentivo para continuar os estudos, são os principais responsáveis por estes não ingressarem na universidade. Desse modo, ações de extensão universitárias são essenciais não apenas para democratizar o conhecimento, como também para despertar o interesse pela vida universitária, tal qual foi observado por meio da exposição desenvolvida pelo parque.

Figura 2 - Exposição em parceria com o projeto “Ciência Nossa de Cada Dia”

Fonte: Os autores (2024)

A segunda exposição realizada pelo parque teve como tema “Biogênese em ação: Explorando a Biologia Celular” e foi realizada entre os dias 30 de setembro a 02 de outubro em parceria com o projeto “Biogênese: estratégias para melhorar o ensino em Genética e Citologia visando à diminuição da retenção e da evasão” (Figura 3). Esta, apresentou modelos tridimensionais e atividades interativas, buscando trazer ao visitante a compreensão acerca do universo microscópico das células e como elas formam a base de toda a vida no planeta.

Foram recebidas a confirmação de 3 escolas por meio de formulário de visitação, das quais uma desistiu, obtendo como total 2 escolas e 313 alunos visitantes, sem contar a comunidade externa e acadêmica que também foi convidada. Os alunos das escolas faziam parte do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, com idades variando entre 15 e 18 anos.

Figura 3 - Exposição em parceria com o projeto “Biogênese: estratégias para melhorar o ensino em Genética e Citologia visando à diminuição da retenção e da evasão”

Fonte: Os autores (2024)

Após a participação na exposição, cada aluno recebeu um questionário CSAT para que respondessem e avaliassem a experiência na ação. Foram obtidas 134 respostas, das quais 1 foi desconsiderada por não apresentar nenhuma das opções marcadas. A primeira pergunta foi a seguinte: “Em uma escala de 0 a 5, o quanto você gostou da exposição?”. E foram adicionados emojis, cada um correspondendo às seguintes alternativas: Muito insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito, Muito satisfeito. As respostas obtidas podem ser observadas no gráfico abaixo (Figura 4):

Figura 4 - Resultados quantitativos do CSAT

Fonte: Os autores (2024)

Baseado nos dados acima, foi realizado o cálculo do CSAT, que seguiu a fórmula abaixo.

Nota CSAT = número de indivíduos satisfeitos / número de respondentes

Obteve-se como resultado um CSAT de 0,9, que traduzido em porcentagem corresponde a 90% de participantes satisfeitos com a exposição realizada. Nesse sentido, a American Society for Quality - ASQ (2023) trata da medição da satisfação do cliente como uma prática essencial para organizações de diversos setores, utilizando métodos como questionários e análises qualitativas para identificar e atender às expectativas do cliente, promovendo melhorias contínuas nos produtos e serviços oferecidos. A ASQ enfatiza a importância de ouvir a "voz do cliente" por meio de ferramentas como pesquisas e grupos focais para ajustar estratégias às necessidades específicas dos consumidores. Todavia, ainda que o índice de satisfação dos participantes tenha sido alto, há espaço para melhorias. Estas foram avaliadas a partir da segunda pergunta que compôs o questionário.

Quanto à pergunta, "O que podemos fazer para melhorar a sua experiência", foram obtidas 96 respostas, uma vez que nem todos que marcaram o seu nível de satisfação, responderam à pergunta subsequente. Estas respostas foram classificadas em temas de acordo com os seus conteúdos e estão representadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Resultados qualitativos do CSAT - Sugestões de melhorias para a exposição

Número de respostas	Tema	O que podemos fazer para melhorar a sua experiência
41	Não apontaram melhorias	"Não precisa ser feito nada" "Gostei do passeio, vários aprendizados" "É muito legal a experiência que tive" "Não precisam de mudança, está ótimo" "Muito bom, ótima oratória" "Não tem que melhorar, está perfeito" "Gostei muito de aprender"

26	Ambiente	<p>"Fazer a exposição em um local mais arejado"</p> <p>"Muito calor, mais adorei o conhecimento"</p> <p>"Ventiladores, grupos menores"</p> <p>"O espaço é muito pequeno"</p> <p>"Na minha opinião foi bom, mas o espaço poderia ser maior"</p> <p>"Um lugar melhor para melhorar a experiência"</p> <p>"Para melhorar precisa de um lugar maior porque o espaço está pequeno para muitas pessoas"</p>
19	Temática e desenvolvimento da exposição	<p>"Mais pessoas para explicar, para não ficar apenas uma pessoa, mais estava tudo muito bom"</p> <p>"Mais brindes e brincadeiras"</p> <p>"Acho que poderia ter lembrancinha para todo mundo"</p> <p>"Apresentar auxílio nas respostas das atividades"</p> <p>"Ter mais novidades"</p> <p>"Fazendo mais exposições como estas"</p> <p>"Ser mais demorado"</p> <p>"Me trazer mais vezes"</p> <p>"Precisa ter mais passeio desse tipo e mais dinâmicas"</p>
10	Diversos	<p>"Muito abafado, lugar pequeno, falta de água (bebedouro)"</p> <p>"Foi muito legal (mas poderia dar lembrancinha para os alunos, espaço pequeno)"</p> <p>"Melhorar o ambiente e atividades práticas"</p> <p>"Poderiam apresentar mais coisas em um espaço maior. E ter mais jogos"</p> <p>"O lugar abafado e a falta de água"</p> <p>"Água, comida, lanche"</p> <p>"Aumentar o espaço e fazer mais práticas"</p>

Fonte: Os autores (2024)

Dentre os relatos recebidos, a maioria dos participantes teceu elogios ou não relataram nenhum ponto de melhoria para a exposição, confirmando o resultado obtido pelo CSAT quanto a um nível alto de satisfação com a exposição realizada.

A análise das respostas coletadas no segundo item mais votado (Ambiente), evidencia que um dos principais aspectos a serem aprimorados no ambiente de visitação é a infraestrutura física, especialmente relacionada ao conforto térmico e à capacidade de acolher adequadamente o público. Palavras e frases recorrentes, como “calor”, “espaço pequeno” e “ventiladores”, sugerem a insatisfação dos visitantes com o ambiente atual (Figuras 2 e 3). Essas percepções indicam que o espaço pode estar limitado em termos de ventilação e dimensão, comprometendo a experiência dos participantes. Estudos mostram que ambientes com condições térmicas adequadas contribuem positivamente para a satisfação do estudante e no caso visitante, aumentando a permanência e o engajamento durante atividades educacionais ou culturais (CAIRRÃO, 2019).

A análise das respostas do terceiro item mais votado - Temática e desenvolvimento da exposição, revela um claro desejo dos participantes de um ambiente mais dinâmico e interativo, com foco na ampliação da interação, personalização da experiência e engajamento emocional. Uma importante sugestão que a equipe elenca é uma maior interação e personalização como nos comentários como "Mais pessoas para explicar, para não ficar apenas uma pessoa" e "Apresentar auxílio nas respostas das atividades" indicam a necessidade de um aumento na quantidade de mediadores ou facilitadores durante a exposição. Estudos sobre educação e mediação cultural destacam que o aumento da interação entre visitantes e mediadores, especialmente em ambientes educacionais, fortalece a aprendizagem e a retenção de conteúdo (MOURA, 2017).

Uma análise das respostas do último item (Diversos) demonstra um conjunto do levantado anteriormente.

Entre as iniciativas de popularização da ciência realizadas pelo Parque, a publicação de conteúdos nas mídias sociais do projeto, especialmente no Instagram, tem sido amplamente utilizada para divulgar informações e curiosidades científicas. Em 2024, o projeto contou com a introdução de um mascote carinhosamente apelidado de “Parquinho”, cujo objetivo foi acompanhar e enriquecer as publicações mensais, aproximando ainda mais o público da ciência de maneira leve e acessível. A Figura 5 apresenta o mascote criado para o projeto, bem como alguns recortes das publicações mensais:

Figura 5 - Mascote do Parque da Ciência e publicações mensais no Instagram

Fonte: Os autores (2024)

A inserção de um mascote em um espaço não formal de ciência pode ter impactos significativos na divulgação científica, especialmente nas redes sociais. Este tipo de estratégia

oferece um meio inovador de engajar o público, especialmente os mais jovens, ao associar um símbolo visual e carismático a um ambiente educacional. O mascote do projeto foi construído trazendo uma memória da logo do Parque, ao mesmo tempo que seus elementos gráficos contribuem com um tom lúdico e agradável. Essa dinâmica teve por objetivo permitir uma identificação do parque de forma cativante a fim de aproximar o projeto do seu público. Estudos demonstram que figuras como mascotes podem ajudar a transformar a percepção pública sobre a ciência, tornando-a mais amigável e empática. Um exemplo clássico de sucesso é o uso de mascotes em campanhas educativas nas redes sociais, onde eles não apenas ilustram conceitos complexos de maneira simples, mas também promovem interação e diversão. Ao compartilhar imagens, vídeos e histórias com o mascote, as instituições podem criar um conteúdo mais acessível e compartilhável, o que potencializa a divulgação (VITAL, 2022).

Entende-se que as redes sociais são hoje, não apenas canais de comunicação, mas também de informação, contribuindo significativamente para a disseminação de conhecimento e a democratização do conhecimento científico, favorecendo um alcance maior e a interação direta com os usuários. De acordo com o estudo de Santana (2023), plataformas como o Instagram são particularmente eficazes, com uma base de usuários jovem, o que representa uma oportunidade para atrair um público mais diversificado e engajado com a ciência (DE SANTANA, 2023). Nesse contexto, Navas *et al* (2020) cita que em um momento em que a sociedade se encontra tão fortemente conectada às mídias sociais, estas devem ser usadas como ferramentas de disseminação do conhecimento gerado pela produção científica, sendo essas acessíveis e velozes na democratização do conhecimento técnico científico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação científica, elemento essencial para o progresso de qualquer nação, é destacada pelo fortalecimento da economia e pela transformação social. A integração entre conhecimento teórico e prática, bem como parcerias estratégicas como os Parques da Ciência, se mostra crucial para a formação de cidadãos críticos e criativos.

O Parque da Ciência: Interatividade e Aprendizagem, um projeto extensionista da UFVJM, exemplifica essa abordagem ao oferecer atividades que popularizaram a ciência, como exposições temáticas, jogos interativos e conteúdos digitais. Além disso, ao incorporar ferramentas inovadoras, como um mascote e redes sociais, o projeto amplia seu alcance e engajamento, destacando-se como um modelo de educação não formal que complementa a educação tradicional, fortalecendo o desenvolvimento cognitivo e emocional dos participantes.

O presente estudo realizou uma análise quali-quantitativa das atividades desenvolvidas pelo Parque da Ciência: Interatividade e Aprendizagem em 2024, destacando estratégias e desafios. A pesquisa utilizou uma abordagem combinada, onde a análise qualitativa complementa a quantitativa, permitindo uma visão mais ampla e estruturada dos fenômenos estudados. A satisfação dos participantes foi avaliada utilizando o *Customer Satisfaction Score* (CSAT), uma métrica versátil e prática amplamente utilizada para mensurar experiências de usuários.

Com base nas respostas coletadas em escala qualitativa de 1 a 5, o CSAT foi calculado considerando apenas as respostas positivas, revelando pontos fortes e áreas para melhoria nas exposições realizadas. Essa análise, enriquecida com feedback aberto dos participantes, forneceu *insights* fundamentais para tomadas de decisão estratégicas, ajudando a aprimorar a experiência oferecida e potencializar o impacto do projeto.

O trabalho realizado pelo Parque da Ciência em 2024 exemplifica como a educação não formal, por meio de exposições interativas e ações extensionistas, pode promover a popularização do conhecimento científico. As exposições abordaram temas como biologia, química e física de forma prática e envolvente, despertando interesse pelos campos científicos e incentivando a continuidade dos estudos acadêmicos, especialmente entre os jovens.

Apesar do alto índice de satisfação identificado pelo CSAT (90%), o feedback dos participantes revelou áreas de melhoria, como infraestrutura física e interatividade, fundamentais para aprimorar a experiência do público. Adicionalmente, a introdução de um mascote e a utilização de redes sociais demonstraram potencial para ampliar o alcance do projeto e fortalecer sua conexão com a comunidade, principalmente entre os jovens.

Assim, ações como essas não apenas democratizam o acesso ao conhecimento científico, mas também incentivam o engajamento ativo da sociedade, evidenciando a importância de projetos extensionistas para o desenvolvimento educacional e cultural.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

ASQ. What is customer satisfaction? American Society for Quality, 2023. Disponível em: <<https://asq.org/quality-resources/customer-satisfaction>>. Acesso em: 2 dez. 2024.

BRASIL. Ciência e educação: integração é essencial para o progresso do país, apontam

debatedores. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Disponível em: <<https://www.gov.br/mcti/pt-br>>. Acesso em: 2 dez. 2024.

DE GUIMARÃES, Julio Cesar Ferro *et al.* A influência da inovação no ensino, qualidade e comprometimento sobre a retenção de alunos no ensino superior. **Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL**, v. 12, n. 1, p. 249-269, 2019.

DE SANTANA, Erivelton Nonato *et al.* Cultura científica nas redes sociais digitais: um modelo sobre a influência da democratização do conhecimento científico. Pontos de Interrogação–**Revista de Crítica Cultural**, v. 13, n. 2, p. 173-192, 2023.

MINEIRO, Márcia; DA SILVA, Mara A. Alves; FERREIRA, Lúcia Gracia. Pesquisa qualitativa e quantitativa: imbricação de múltiplos e complexos fatores das abordagens investigativas. *Momento-Diálogos em Educação*, v. 31, n. 03, p. 201-218, 2022.

MORAES, Tamine Vitória Pereira *et al.* Universidade vai à escola: uma nova perspectiva sobre o futuro. **Revista Ciência em Extensão**, v. 15, n. 1, p. 83-92, 2019. Disponível em: <https://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/view/1713/2201>. Acesso em 04 dez. 2024.

NAVAS, Ana Luiza Gomes Pinto *et al.* Divulgação científica como forma de compartilhar conhecimento. In: **CoDAS**. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2020. p. e20190044.

SCHNEIDER, Eduarda Maria; FUJII, Rosangela Araujo Xavier; CORAZZA, Maria Júlia. Pesquisas quali-quantitativas: contribuições para a pesquisa em ensino de ciências. **Revista Pesquisa Qualitativa**, v. 5, n. 9, p. 569-584, 2017.

SILVA, Fernando Medeiros; HIROSUE, Fernando. (2024). Proposta De Um Índice De Avaliação Da Satisfação De Usuários Do Transporte Público Por Meio Da Adaptação Do *Customer Satisfaction Score* (CSAT). **Revista Multidisciplinar Do Nordeste Mineiro**, v. 4, n. 1, 2024.

VITAL, Adriana de Fátima Meira *et al.* Design da mascote Ana Terra do Projeto Solo na Escola/UFCG. **Revista Principia-Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB**, v. 59, n. 2, p. 268-279, 2022. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/354430381_Design_da_mascote_Ana_Terra_do_Projeto_Solo_na_EscolaUFCG>. Acesso em 04 Dez. 2024.

Dissertação, Tese e Trabalho de Conclusão de Curso:

CAIRRÃO, Giselly Andrade de Alencar. **Conforto térmico no ambiente escolar: uma análise metacognitiva com aplicação da cortina térmica sustentável**. 2019. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/34075>>. Acesso em 04 dez. 2024.

MOURA, Beatriz Monteiro. **A participação do público no museu do amanhã: interatividade e consumo cultural**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação-Habilitação em Jornalismo)-Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/6867>>. Acesso em 04 dez. 2024.

NUNES, Pamela Pereira *et al.* **Espaços não formais como possibilidade para a construção do conhecimento químico**. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Amazonas. Manaus (AM), 2023. Disponível em: <<https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9712>>. Acesso em 04 dez. 2024.

Livro:

UNESCO. **Futures of Education: learning to become**. Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250>>. Acesso em: 2 dez. 2024.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos à PROEXC, ICT, DEAD e UFVJM, cujo apoio e colaboração foram essenciais para o desenvolvimento do projeto.